

NOTO`LIQ OILA BOLALARIDA KECHADIGAN PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR.

Tuxtayeva Dilobar Anvarjon qizi

Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12525854>

Annotatsiya: Ushbu maqolada noto`liq oila bolalarida tez – tez uchrab turadigan psixologik xususiyatlar haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oila, yo'qlik, inqiroz, yosh davrlari, konflikt, konflikt turlari.

Tarixdan ma`lumki bizning xalqlarimizda oila va farzand e`zozlanib kelingan. Mustaqil davlatimizda oilalarning ma`naviy-axloqiy, ma`naviy barkamolligini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan harakatlar kundan-kunga kengaymoqda. Hukumatimizning oila mustahkamligini ta`minlash, uning ijtimoiy vazifalari imkoniyatlarini kengaytirish, ayniqsa, farzandlar tarbiyasida oilaning nufuzini oshirish, yosh turmush o`rtoqlarning moddiy-maishiy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan aniq dasturiy chora-tadbirlari oila-nikoh munosabatlari mustahkamligini ta`minlamoqda. Mamlakatimizda qadriyat sifatida tan olingan.

Ajralish nafaqat ajrashgan er-xotinlarga, balki ajralish natijasida otasiz qolgan bolalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, ajrashish otasiz yashayotgan qizning his-tuyg'ulariga, onasiga, mehriga, qizda tasvirlangan ota qiyofasiga, otasiz o'sayotgan qizning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Ko'pincha ajrashayotganlardan ajralish sababini so'rashganda, ular hamma uchun bir xil bo'lib qolgan qandaydir sabablarni ko'rsatishga harakat qilishadi. Masalan, "bizning xarakterimiz mos kelmadi", "boshqa odamning aralashuvi", "qo'pollik", "moddiy qiyinchilik", "mastlikka berilish", "turmush sharoitining noqulayligi", "ota-onaning noto'g'ri aralashuvi". Shuni ta'kidlash kerakki, oiladagi ma'naviy muhit qanchalik mustahkam bo'lsa va er-xotinlar bir-birini shunchalik yaxshi tushunsa, bu "sabablar" oila inqirozining asosiy sababi bo'la olmaydi.

Aksincha, jamiyat uchun vaziyatlarda - oiladan tashqari, oilalararo yoki qarindoshlar o'rtasidagi adovat ko'payadi, bir jins vakillarining ikkinchi jinsga bo'lgan nafratlari paydo bo'ladi. Kasalliklar kuzatiladi, shaxsning ijtimoiy faolligi pasayadi.

O'z-o'zini, hayotni, barcha tabiiy ehtiyojlarni bolalar, oila uchun qurbon qilish - yaxshi ona bo'lish degani emas. Bunday ona birinchi navbatda o'zini aldaydi, bundan tashqari, ongsiz ravishda, o'z xohishsiz, bolalar shaxsining rivojlanishiga ham to'sqinlik qiladi. Oiladagi ruhiy tanglik oila a'zolari tarkibining to'liq emasligi, murakkabligi, munosabatlarning buzilishi, ayollarning tinimsiz mehnat qilishi, davlat tashkilotlarida ishlash, shuningdek, uy-ro'zg'or ishlari,

charchoqdan keyin yetarli darajada dam olmaslik tanadagi turli kasalliklar, ruhiy tushkunlik, asabiy holatlar, oiladagi uyg'unlikning buzilishiga olib keladi. Qolaversa, farzand tarbiyasiga befarqlik oqibatida ko'p vaqtini televizor yoki kompyuter qarshisida o'tkazadigan bolalarning kattalar dunyosiga bevaqt kirib borishi, shuningdek, homiladorlarning tez charchashi, bezovtalanishi kuzatilmoqda. Noto'g'ri oilada voyaga yetgan bolalar bu munosabatlar haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmasdan voyaga yetadilar, chunki ular er va xotin o'rtasidagi yaxlit munosabatlarga guvoh bo'lmaydilar. Yolg'izlik qiz bola tasavvurida qolib ketgan, farzand tarbiyalab, uni tarbiyalayotgan otasi haqida salbiy tushunchalarni keltirib chiqarishi tabiiy hol, ayniqsa, buni ajralish hissiyotlari qoldirgan bo'lsa. Voyaga yetgan otasiz bola erkaklar haqida juda ko'p salbiy fikrlarni eshitar ekan, u bu tushunchalarning noto'g'riligiga deyarli ishonmaydi.

Noto'liq oilada voyaga yetgan qiz ham ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlarga noto'g'ri yondashishi mumkin. Uning shaxsiy jinsiy identifikatsiyasi o'zgaruvchanligi, ya'ni hayotda itoatkor va hamma narsaga rozi ekanligi, hech narsa talab qilmasligi yoki aksincha, hamma narsadan mustaqil bo'lib, erkinlikni talab qilishi kuzatiladi. Bunga hozirgi vaqtda rivojlanayotgan emansipatsiya (erkinlikka intilish) jarayoni misol bo'la oladi. Ya'ni, yolg'izlik oilada chaqqonlik, topqirlik, tadbirkorlik ko'rsatib, oiladagi barcha muammolarni o'z zimmasiga olgan oilada ulg'aygan qizni turmush qurgandan so'ng erkakni ustunlikka yoki muammolarni hal qilishga ko'ndira olmaydi. Biroq, ayol-ona erkaklarga to'g'ri munosabatda bo'lsa, bolalarda salbiy tushuncha hosil qilmaydi. Ayol o'z farzandlarida o'zi tanigan, hurmat qiladigan erkaklarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish imkoniyatiga ega. Ular ayolning otasi, ukalari, tanishlari bo'lishi mumkin.

Oila a'zolari tomonidan bolalarga qo'yiladigan talablardan biri, o'zaro mas'uliyat va ta'sirdagi uyg'unlik bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishning muhim manbai hisoblanadi.

Bola yashaydigan va tarbiyalanayotgan oila uning uchun tabiiy manba bo'lib, bolaning xarakteri va xulq-atvorida alohida iz qoldiradi. Bolaning shaxsiyati ko'p jihatdan oilada shakllanadi. Yashashning elementar qoidasini o'rganadi. Oilaning tarbiyaviy ta'siri shunchalik kuchli bo'ladiki, bizning ko'z o'ngimizda ota-onalarning xarakter xususiyatlari o'tib ketadigandek bo'ladi. Shuning uchun hayolni bejiz "his-tuyg'ular maktabi" deb atalmagan. Oiladagi maishiy turmush sharoiti, oila fondi, qadriyatlar, oila a'zolarining munosabatlari, ularning xulq-atvori, axloqiy fazilatlar, ehtiyoj va qiziqishlari bolaga

yoshligidanoq ta'sir qila boshlaydi. Ayniqsa, ota va onaning ma'naviy qiyofasi bolada qanday xarakter hislatlari shakllanishidan oldin belgilab beradi. Chunki bola birinchi navbatda o'ziga yaqin bo'lganlarga taqlid qiladi, ular o'z xohish-istaklarini o'zida ifodalay boshlaydilar. Farzand tarbiyasida namunali oilalardan tashqari, farzandlar uchun moddiylik yaratish bilimi cheklangan, bola tarbiyasi, uning kelajagi haqida o'ylamaydigan, pul to'lamaydigan beg'ubor oilalarni ham uchratish mumkin. O'zaro munosabatlarda oila a'zolarining ajralishi yoki ota va onadan birining o'limi farzand tarbiyasida salbiy burilishlar hosil bo'lishiga turtki bo'ladi.

Oila a'zolaridan birining bola tarbiyasida ishtirok etmasligi bir qator ob'ektiv qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Binobarin, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan onaning zimmasiga ikkita og'ir vazifa yuklanadi: ortda qolgan bolalarni moddiy ta'minlash va ularning tarbiyasi uchun mas'uliyat shakllanadi. Bundan tashqari, yolg'iz ona katta ruhiy qiyinchilikni, shuningdek, bolalar tarbiyasi uchun katta mas'uliyatni his qila boshlaydi. Chunki oila a'zolari ona va bolalar o'zlarining pastligi, to'liq oila a'zolariga nisbatan istamasligi bilan ajralib turadi. Noto'g'ri oilada o'ziga xos ruhiy muhitning mavjudligi va uning vaqti-vaqti bilan o'zgarishi bu oilada tarbiyalanayotgan bolaning aqliy, axloqiy va aqliy kamolotiga alohida ta'sir qiladi. Masalan, bolaning ota-onasiga xotirjam va erkin munosabatda bo'lishi - uning ijtimoiy ongi, xatti-harakati, o'ziga ishonchi ortishiga ijobiy ta'sir qiladi. Ma'lumki, to'liq oilada tarbiyalangan bola odatda oila va oila a'zolari haqida kamroq tashvishlanadi, o'z oilasida uyg'unlik hissi paydo bo'ladi. Oilaning ajralishi tufayli yuzaga keladigan tinimsiz oilaviy nizolar va son-sanoqsiz nizolar, oilaviy muammolarni tez-tez muhokama qilish bolaning osoyishtaligini, iliqligini, tinchligini, xotirjamligini yo'qotadi, o'ziga ishonchsizlikni kuchaytiradi. Kuzatishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, bola yoshligida oila va uning oqibatlarini, ajralishlarni tasavvur qila olmaydi, degan tushuncha noto'g'ri. Bolalar oiladagi nizolar va ajralishlar tufayli og'ir iztirob chekadilar, ular qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, ruhiy tushkunlikda qoladilar. Hech qanday sababsiz oiladagi nizolar bolaning xotirasida, tasavvurida yoqimsiz iz qoldiradi, bu uning ruhiy normal rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Akramova F.A. "Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi" Toshkent 2006.
- 2.Davletshin M.G, Shoumarov G'.B, Sog'inov G'.B. "Zamonaviy o'zbek oilasi va uning psixologik xususiyatlari" Toshkent-1993.
- 3.Shoumarov G'.B. "Oila psixologiyasi" Toshkent "Sharq" -2008 yil
- 4.Karimova V. "Oila ma'rifati" Toshkent-2009 yil

5. Yadgarova G.T. Noto`liq oilalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Dis .psixologiya fanlari sifatidagi. 19.00.05. – T.: 2004 yil
6. Faxr ul Banot Sibgatulloq qizi. Oila saboqlari. Toshkent. 1992. -96b.3. Fitrat A.
7. Oila yoki oila tartiblari. T.: «Ma'naviyat», 1998.-12 b
8. Djalolovich, R. J. (2023). Nikoh-oila munosabatlari Shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy Jurnali, 3(3), 473-477.
9. Ramazonov, J., & Xomidov, M. (2024). **MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA SHAXS MA'NAVIY KAMOLOTI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.** Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 200-202.
10. Рамазонов, Ж. Ж. (2020). **ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.** In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 594-596).

